

Susanne Buch¹
und Katharina Sofie Sauther-Patrascu⁴

Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an Hochschulen

Fragebogen zur Durchführung einer quantitativen Befragung in digitaler Form

Abstract

Im Rahmen der Förderlinie „FDMScouts.nrw“ arbeiten zehn Hochschulen kooperativ an Strukturen und Prozessen für einen nachhaltigen Aufbau des Forschungsdatenmanagements an den betreffenden Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen.

Hierbei ist ausschlaggebend, das Forschungsdatenmanagement zielgerichtet und bedarfsorientiert zu konzipieren und sowohl strategisch als auch operativ zu verankern. Ausgangspunkt dieser Bemühungen bildet daher eine Bedarfserhebung, die bestehende Datenworkflows, Vorwissen und Bedarfe der Forschenden zum FDM erfassen soll. In Abstimmung innerhalb der Förderlinie „FDMScouts.nrw“ wurde der vorliegende Umfragebogen erstellt.

Der Erhebungsbogen basiert auf der Vorlage „Fragenkatalog zur Bedarfserhebung zur Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten an den rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ (Lemaire et al. 2022). Darüber hinaus wurden Aspekte aus „UNEKE: Forschungsdatenspeicherung - Praxis und Bedarfe: Online-Survey 2019“ (Brenger et al. 2019) und aus „Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen“ (Radtko et al. 2020) entnommen. Als weitere Quelle diente der „Interviewleitfaden zur Bestands- und Bedarfserhebung im Forschungsdatenmanagement (FDM) - Projekt FDM-TUDO“ der TU Dortmund (Kletke et al. 2022).

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International \(CC BY 4.0\) Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Zitiervorschlag

Buch, S., Fliegner, A., Raatz, P. und Sauther-Patrascu, K. S. (2022). Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an Hochschulen – Fragebogen zur Durchführung einer quantitativen Befragung in digitaler Form. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037541>.

Zur Schaffung von Transparenz und zur Sichtbarmachung der Leistungen der einzelnen Beteiligten erfolgen im Folgenden Angaben zu den *Contributor Roles* nach [CRediT – Contributor Roles Taxonomy](https://www.crossref.org/contributor-roles/).

- Susanne Buch**
 Affiliation: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Hochschulbibliothek
 Contributor Roles: Conceptualization, Methodology, Writing - original draft
 Diese Autor*innen teilen sich die Erstautorenschaft.
- Angelika Fliegner**
 Affiliation: Fachhochschule Münster, Forschungsförderung
 Contributor Roles: Conceptualization, Methodology, Writing - original draft
 Diese Autor*innen teilen sich die Erstautorenschaft.
- Philip Raatz**
 Affiliation: Hochschule Bochum, Forschungsförderung
 Contributor Roles: Conceptualization, Methodology, Writing - original draft
 Diese Autor*innen teilen sich die Erstautorenschaft.
- Katharina Sofie Sauther-Patrascu**
 Affiliation: Technische Hochschule Köln, Forschung und Wissenstransfer
 Contributor Roles: Conceptualization, Methodology, Writing - original draft
 Diese Autor*innen teilen sich die Erstautorenschaft.

FDMScouts.nrw
info@fdmscouts.nrw

Mit der Förderlinie „FDMScouts.nrw“ werden zielgenaue und bedarfsgerechte Möglichkeiten geschaffen, um das Thema Forschungsdatenmanagement strategisch sowie operativ nachhaltig an Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu verankern.

Beteiligte Hochschulen:

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe und Fachhochschule Bielefeld

Technische Hochschule Köln und Fachhochschule Münster

Hochschule Bochum, Fachhochschule Dortmund und Westfälische Hochschule

Hochschule Rhein-Waal und Hochschule Düsseldorf

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Einleitung

Förderorganisationen, wie z. B. die DFG in ihren „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“ (30.09.2015), verlangen in Anträgen u. a. verbindliche Aussagen zur langfristigen Sicherung und Bereitstellung der Forschungsdaten. Daher ist es notwendig, adäquate Services und technische Infrastrukturen für die Forschung zu identifizieren und bereitzustellen, um die Voraussetzungen für erfolgreiche Drittmittelwerbungen zu schaffen.

Die [Name der Hochschule/n] sind/ist im Begriff, Bedarfe hinsichtlich des Forschungsdatenmanagements zu evaluieren und Strategie hierfür zu erarbeiten. Um das Forschungsdatenmanagement nachhaltig und an den Bedarfen der Forschenden auszurichten, führen wir diese Umfrage durch. Bitte nehmen Sie sich 10 bis 15 Minuten Zeit für die Beantwortung der Fragen!

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Wir erheben keine Daten, die die Identifizierung Ihrer Person ermöglichen. Die Auswertung erfolgt entsprechend anonym. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse und anonymisierten Daten ist angedacht.

Allgemeine Fragen

1. Welcher Institution gehören Sie an?
Einfachauswahl, obligatorisch
 - [Entsprechende Hochschulen des Verbundes]
2. Bitte geben Sie Ihre Fachgruppe an.
Fachsystematik DFG
 - Geistes- und Sozialwissenschaften
 - Ingenieurwissenschaften
 - Lebenswissenschaften
 - Naturwissenschaften
3. Welcher Statusgruppe gehören Sie an Ihrer Institution an?
Einfachauswahl, obligatorisch
 - Professor*in
 - Postdoktorand*in
 - Doktorand*in
 - Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
 - Wissenschaftliche Hilfskraft
 - Andere Statusgruppe: _____ (Freifeld)

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Forschungsdaten (Arten, Formate, Volumen)

Definition Forschungsdaten

Unter Forschungsdaten werden alle Daten zusammengefasst, die Gegenstand, Arbeitsschritt oder Ergebnis von Forschungsprozessen sind. Forschungsdaten entstehen im Kontext der jeweiligen Forschungsfrage und unter Anwendung unterschiedlicher methodischer Forschungsverfahren. In Abhängigkeit der Forschungsfrage und der eingesetzten Werkzeuge werden Forschungsdaten bearbeitet, gesammelt, analysiert, ausgewertet und schließlich publiziert und/oder archiviert. Forschungsdaten sind dementsprechend Gegenstand jeder wissenschaftlichen Disziplin und treten in verschiedensten Formaten, Formen, Typen und Aggregationsstufen auf.

4. Mit welchen Forschungsdaten arbeiten Sie in der Regel?

Mehrfachnennung möglich

- Audio-Aufzeichnungen
- Bilder
- Datenbanken
- Multidimensionale Daten
- Programme und Anwendungen
- Tabellen
- Texte
- Video-Aufzeichnungen
- Messdaten
- Softwarecodes
- Algorithmen
- Fragebögen und Interviewdaten
- Daten von Kooperationspartnern Industrie
- Daten von Kooperationspartnern Wissenschaft
- gerätespezifische Daten: _____(Freifeld)
- Andere: _____(Freifeld)

5. Bitte nennen Sie die drei am häufigsten verwendeten Datenformate (Dateiendung), die

während Ihrer Forschungsarbeit entstehen (z. B. pdf, jpg, txt, docx, mp3, NetCDF, csv)!

Mehrfachnennung möglich, Freifelder

- Dateiformat 1: _____(Freifeld)
- Dateiformat 2: _____(Freifeld)
- Dateiformat 3: _____(Freifeld)
- Keine Angabe

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

6. Welchen durchschnittlichen Datenumfang haben die in Ihren Forschungsvorhaben anfallenden Forschungsdaten (pro Forschungsvorhaben)?

Einfachauswahl

- < 2 GB
- 2 – 20 GB
- 21 – 100 GB
- 101 GB – 1 TB
- > 1 TB
- Keine Einschätzung möglich

7. Wo speichern Sie überwiegend Ihre Forschungsdaten?

Mehrfachnennung möglich

- Analog
- Lokale Festplatte auf dem Arbeits-PC
- Lokale Festplatte auf dem Privat-PC
- USB-Stick, externe Festplatte
- Cloud: _____(Freifeld)
- Hochschul-Server
- Repositorium
- Kooperationspartner aus der Wissenschaft
- Kooperationspartner aus der Industrie
- Messrechner
- Arbeitsgruppe/Institut

8. Wie dokumentieren Sie Ihre Forschungsdaten üblicherweise?

Einfachauswahl

- Laborbuch (elektronisch)
- Laborbuch / Feldtagebuch / Journal (analog)
- Datenbank
- Normierte Versuchsprotokolle
- Dokument
- Tabelle
- Dokumentationssystem des Industriepartners
- Sonstige
- Keine Dokumentation
- Keine Angabe

Definition Metadaten

Metadaten beinhalten Informationen und Beschreibungen über die zugrunde liegenden Daten. Beispiel: Bibliografische Metadaten zu einem Artikel beinhalten unter anderem Informationen zu Autor*in, Publikationsdatum, Verlag, DOI etc. Darüber hinaus bestehen auch technische Metadaten, die Informationen zu Dateiformaten, Zeichenkodierung, Parametern von Messgeräten etc. enthalten.

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

9. Wo erfassen Sie Metadaten zu Ihren Forschungsdaten?
Mehrfachauswahl

- Laborbuch (elektronisch)
- Metadatenschema
- Dokument
- Tabelle
- Webinterface
- Innerhalb der Forschungsdatendatei
- Literaturverwaltungsprogramm
- Metadaten werden nicht erhoben
- Keine Angabe

Projektmanagement

Wir würden in diesem Abschnitt gerne etwas über Ihr Management von Forschungsprojekten wissen.

10. Planen Sie für Ihre Forschungsvorhaben ein Projektmanagement?
Einfachauswahl

- Ja
- Nein
- Keine Angaben

11. Werden Nachwuchswissenschaftler*innen im Rahmen ihrer Ausbildung in Projektmanagement geschult?
Mehrfachauswahl

- Ja, innerhalb einer AG
- Ja, extern
- Nein, keine Schulungen zum Projektmanagement
- Keine Angaben

Definition Datenmanagementplan

Ein Datenmanagementplan (DMP) dient dazu alle Informationen, die den Umgang mit Forschungsdaten im Rahmen eines Forschungsprojektes betreffen, zu beschreiben bzw. dokumentieren. Dies sind unter anderem Informationen zu Verantwortlichkeiten, Angaben zu Metadaten, Projekt- und Datensatzbeschreibung sowie administrative Informationen.

12. Nutzen Sie für Ihre Forschungsvorhaben Datenmanagementpläne?
Einfachauswahl

- Ja
- Nein, aber mir sind DMPs bekannt
- Nein
- Keine Angabe

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

13. Wie werden bei Ihnen in kollaborativen Forschungsprojekten Daten ausgetauscht?
jeweils Mehrfachnennung

Kooperationspartner Wissenschaft

- E-Mail
- USB-Stick/externe Festplatte
- Depot
- Hochschulserver
- Cloud: _____(Freifeld)
- Repositorium: _____(Freifeld)
- Per Post
- Keine kollaborativen Forschungsprojekte mit Kooperationspartnern aus der Wissenschaft
- Keine Angaben

Kooperationspartner Industrie

- E-Mail
- USB-Stick/externe Festplatte
- Depot
- Hochschulserver
- Cloud: _____(Freifeld)
- Repositorium: _____(Freifeld)
- Per Post
- Keine kollaborativen Forschungsprojekte mit Kooperationspartnern aus der Industrie
- Keine Angaben

Publikation & Archivierung von Forschungsdaten

Definition Repositorium

Ein Repositorium ist eine IT-Infrastruktur zur Langzeitarchivierung und Bereitstellung/Veröffentlichung von Forschungsdaten, welche die Sichtbarkeit sowie den Austausch und die Nachnutzung der Daten online ermöglicht. Dabei werden, sofern nötig, die Rechte Dritter durch Nutzungsbedingungen, vertragliche Regelungen sowie technische und administrative Zugriffsregelungen geschützt.

14. Haben Sie schon einmal Forschungsdaten in ein Repositorium eingestellt?
Einfachauswahl. Falls ja, nennen Sie bitte das Repositorium!

- Ja: _____ (Freifeld)
- Nein

Definition Archivierung

„Archivieren“ meint im folgenden Kontext, dass die Forschungsdaten an einer zentralen Stelle (z.B. an Ihrer Hochschule) für einen bestimmten Zeitraum sicher gespeichert und verwaltet werden.

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

15. Archivieren Sie Ihre Forschungsdaten nach Projektabschluss?
Einfachauswahl

- Ja (an der eigenen Einrichtung)
- Ja (an einer externen Einrichtung)
- Nein
- Keine Angabe

16. Welche Forschungsdaten würden Sie in einem Datenrepositorium ablegen?
Mehrfachauswahl möglich

- Forschungsdaten, die meinen Publikationen zugrunde liegen
- Forschungsdaten, die von Kolleg*innen angefragt werden
- Alle Forschungsdaten, die aus öffentlichen Fördermitteln entstehen
- Nicht reproduzierbare, einmalig erhobene Forschungsdaten
- Alle Forschungsdaten
- Gar keine Forschungsdaten
- Nur Metadaten
- Andere: _____ (Freifeld)

17. Wer ist verantwortlich für Ihre Forschungsdaten, wenn Sie Ihre Forschungseinrichtung verlassen, an der Sie die Forschungsdaten erhoben und archiviert haben?
Mehrfachauswahl möglich

- Ich selbst
- Projekt-/Gruppenleitung
- Spezielles Personal in der Projektarbeitsgruppe
- Dekanats-/Abteilungsleitung
- Institutsleitung
- Hochschulleitung
- Ungeklärt
- Anmerkung: _____ (Freifeld)

Definition Publikation

„Publizieren“ meint im Folgenden, dass die Forschungsdaten über eine Online-Plattform (Repositorium) auffindbar sind und ggf. unter Zugriffsbeschränkungen anderen Forschenden zur Nachnutzung bereitgestellt werden.

18. Sind Sie bereit, ausgewählte Forschungsdaten zu publizieren?
Einfachauswahl

- Ja: frei zugänglich (Open Access)
- Ja: zugriffsbeschränkt (Restricted Access)
- Eher ja: frei zugänglich (Open Access)
- Eher ja: zugriffsbeschränkt (Restricted Access)
- Muss ich mir noch überlegen
- Eher nein
- Nein

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

19. Haben Sie schon einmal Forschungsdaten anderer Forscher*innen nachgenutzt?
Einfachauswahl

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

Wenn ja:

Wie erhielten Sie Zugang zu den Forschungsdaten anderer Forscher*innen?

- Auf individuelle Anfrage (E-Mail, Telefon, etc.)
- Zugriff auf gemeinsame Projekt-/Institutsdaten über geschützten Speicherort
- Zugriff auf Daten in einem geschützten Online-Portal
- Zugriff auf Daten in einem offenen Online-Portal
- Nutzung der Daten durch Webservices/Schnittstelle(n)

20. Aus welchen Gründen können oder wollen Sie Ihre Forschungsdaten nicht zur Nachnutzung bereitstellen?
Mehrfachauswahl möglich

- Unvereinbarkeit mit geplanter kommerzieller und industrieller Nutzung (z.B. Patentierung geplant)
- Vertraulichkeit im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten
- Schutz von persönlichen Daten, Datenschutz
- Andere rechtliche Gründe: _____ (Freifeld)
- Ethische Gründe
- Ich behalte mir eine Erstverwertung der Daten vor
- Ich wünsche mir eine Embargofrist von ____ Jahren (Freifeld)
- Andere: _____ (Freifeld)
- Trifft nicht auf mich zu

FDM-Unterstützungsangebot

Zu guter Letzt würden wir gerne Ihre Meinung über das FDM Beratungs- und Unterstützungsangebot an Ihrer Hochschule wissen.

21. Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote hätten Sie gerne im Bereich FDM an Ihrer Hochschule?
Mehrfachauswahl

Beratung:

- Textbausteine für Antragsstellung
- Rechtliche Beratung (z.B. Zugangsbeschränkungen und Nutzung von Lizenzen)
- Technische Beratung (z.B. Metadaten und Standards)
- Beratung zur Erstellung von Datenmanagementplänen (z. B. bei Förderanträgen)
- Beratung zur Datenpublikation (z.B. Zusammenstellung von Datajournals)

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

Gefördert durch:

Tools:

- DMP-Tool
- Versionierungssoftware
- Elektronisches Laborbuch
- Bestimmte Tools, die meinen Datenworkflow vereinfachen würden,
nämlich: _____(Freifeld)

IT-Infrastruktur

- Mehr Speicher für aktive Forschungsdaten
- Mehr Speicher für zehnjährige Aufbewahrung nach DFG
- Langzeitarchivierung
- Institutioneller Publikationsserver
- Institutionelles Repositorium

Abschluss

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage!

Wenn Sie uns noch einen Kommentar/eine Anmerkung zur Umfrage hinterlassen möchten,
können Sie dies im untenstehenden Textfeld gerne tun.

Anmerkung

_____(Freifeld)

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Quellenangaben

Brenger, B., Rehwald, S., Wilms, K. L., López, A., & Stieglitz, S. (2019). UNEKE: Forschungsdatenspeicherung - Praxis und Bedarfe: Online-Survey 2019. DuEPublico: Duisburg-Essen Publications online, Universität Duisburg-Essen. <https://doi.org/10.17185/DUEPUBLICO/70259>

Kletke, O., Larres, I., Höhner, K., Kleina, W., & Kasties, N. (2022). Interviewleitfaden zur Bestands- und Bedarfserhebung im Forschungsdatenmanagement (FDM) - Projekt FDM-TUDO. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6961593>

Lemaire, M., Steinkamp, J., Vieten, A., & Schrenk, C. (2022). Fragenkatalog zur Bedarfserhebung zur Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten an den rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6372090>

Radtke, I., Hartmann, N., Neuroth, H., Rothfritz, L., Wuttke, U., Straka, J., Zeunert, M., & Schneemann, C. (2020). Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen. Universitätsverlag Potsdam. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-48091>

Danksagung

Die Autor*innen danken Olaf Kletke für die Verfügbarmachung der zum Zeitpunkt der Erstellung unveröffentlichten Materialien sowie den Austausch zur Methodik. Die Autor*innen bedanken sich außerdem bei Benjamin Slowig für die Vernetzung mit den oben genannten Inputgeber*innen sowie für die Koordination der verbundübergreifenden Arbeit.

Diese Publikation wurde im Rahmen der Förderlinie „FDMScouts.nrw“ in Zusammenarbeit mit den FDMScouts Oliver Claas, Eva Eilert und Martin Reiter konzipiert. Die Förderlinie wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Digitalen Hochschulen NRW (DH.NRW) im Rahmen der landesweiten Digitalisierungsinitiative für die Fachhochschulen gefördert.

Oliver Claas

Affiliation: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, S(kim)
Contributor Roles: Conceptualization

Eva Eilert

Affiliation: Hochschule Düsseldorf, Hochschulbibliothek
Contributor Roles: Conceptualization, Writing - review & editing

Martin Reiter

Affiliation: Hochschule Rhein-Waal, Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer
Contributor Roles: Conceptualization, Writing - review & editing

Elena Schick

Affiliation: Technische Hochschule Köln, Forschung und Wissenstransfer
Contributor Roles: Writing - review & editing

Benjamin Slowig

Affiliation: Landesinitiative fdm.nrw
Contributor Role: Project administration

Koordiniert durch:

Ein Kooperationsvorhaben empfohlen durch die:

INNOVATION DURCH KOOPERATION

Gefördert durch:

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

